

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASISPORT VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT
UNIVERSITETI**

**VOLEYBOL, BASKETBOL NAZARIYASI VA
USLUBIYATI KAFEDRASI**

**O‘ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
SPORT VAZIRLIGI**

**O‘ZBEKISTON DAVLAT
JISMONIY TARBIYA VA
SPORT UNIVERSITETI**

**VOLEYBOL, BASKETBOL
NAZARIYASI VA
USLUBIYATI KAFEDRASI**

**“SPORT AMALIYOTIDA MAQSADLI HARAKATLAR
ANIQLIGINI BARQARORLASHTIRISH” MAVZUSI DOIRASIDA
PROFESSOR A.PULATOVNING 80 YILLIK TAVALLUDIGA
BAG‘ISHLANGAN XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI
2025-YIL 30-MAY**

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT
UNIVERSITETI**

VOLEYBOL, BASKETBOL NAZARIYASI VA USLUBIYATI KAFEDRASI

**O‘ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
SPORT VAZIRLIGI**

**O‘ZBEKISTON DAVLAT
JISMONIY TARBIYA VA
SPORT UNIVERSITETI**

**VOLEYBOL, BASKETBOL
NAZARIYASI VA
USLUBIYATI KAFEDRASI**

**SPORT AMALIYOTIDA MAQSADLI HARAKATLAR
ANIQLIGINI BARQARORLASHTIRISH
XALQARO ILMIY ANJUMANI
2025-YIL 30-MAY**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИЦЕЛЬНОЙ
ТОЧНОСТИ ДВИЖЕНИЙ В СПОРТИВНОЙ ПРАКТИКЕ
30 МАЯ 2025 ГОДА**

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
INCREASING THE STABILITY OF THE MANIFESTATION OF
TARGETED ACCURACY OF MOVEMENTS IN SPORTS PRACTICE
ON MAY 30, 2025**

Chirchiq
O‘zDJTSU
2025

TRX sirtmoqlarida bajariladigan mashqlarning samaradorligini ular bilan bir vaqtda qo'shimcha sport trenajyorlarini, masalan, muvozanatlovchi yarim sferani qo'llash yordamida oshirish mumkin. Bu tikanli sirtga ega yarim shar bo'lib, u o'tirib-turish va qo'llarni bukishda tayanch sifatida ishlatiladi. Tikanlar qonning mikrosirkulyatsiyasini yaxshilashga imkon beradi. Muvozanat mashqlari orqali harakat koordinatsiyasini rivojlantirish mumkin.

Xulosalar. Yangi mashg'ulot texnologiyalari va uslubiyotlarini oliy o'quv yurtlarida jismoniy tarbiyada qo'llash zarur, bu talabalarda jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga qiziqish uyg'otishga yordam beradi. Jismoniy tarbiyani noan'anaviy tashkil etish doirasida individual yondashuvni amalga oshirish imkoniyati mavjud, bu zarur, chunki gap yoshlarning salomatligi haqida ketmoqda. Jismoniy tarbiya zamonaviy sharoitda talabaning jismoniy faoliyat turini tanlash imkoniyatiga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Shuning uchun jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun o'quv-mashg'ulot jarayoniga yangi mashg'ulot metodikalarini, shu jumladan TRX halqalaridan foydalangan holda joriy etish tobora dolzarb bo'lib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Фролов, А.П. Использование функциональных петель TRX в лечебной физкультуре у больных поясничным остеохондрозом / А.П. Фролов, А.А.

Бочкарев, О.А. Малых // Электронный науч. журнал «APRIORI. Серия: Естественные и технические науки. – 2014. – № 6.

2. Лукашевич, В.В. Методика воспитания физических и технических способностей волейболисток 13–14 лет на основе применения TRX петель / Лукашевич В.В. // Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма: IV межвуз. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов, Казань, 19 апреля 2016 г.

3. Пулатов Ф.А. Спорт ўйинлари билан шуғулланувчиларда ўнақай-чапақай ҳаракат функцияларини симметрик шакллантириш афзаллиги. – Т.: Ilmiy-texnika axboroti-press nashriyoti, 2019.-92 б.

4. Кубейсинова .У.Т.. Организация и проведения мероприятий по спортивным видам (баскетбол) // Учебник для высших учебных заведений // «O'zkitobsavdonashriuo», Т.: 2023. 9– 41 с.

BASKETBOLCHI QIZLAR KOMPLEKS TAYYORGARLIK TURLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

N.S.Kurbanova

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,

O'zbekiston, Chirchiq sh.

Kalit so'zlar: basketbolchi qizlar, kompleks tayyorgarlik, psixologik tayyorgarlik, texnik-taktik tayyorgarlik, mashg'ulot.

Ключевые слова: баскетболистки, комплексная подготовка, психологическая подготовка, технико-тактическая подготовка, тренировка.

Kirish. Basketbol shiddat bilan rivojlanib, tobora ommaviylashib borayotgan bo'lib, mashg'ulotlarni tashkil qilishning zamonaviy yo'nalishlarini izlab topish, tayyorgarlikning turli bosqichlarida sportchilarning texnik-taktik harakatlarini takomillashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, basketbol bo'yicha musobaqalarda texnik-taktik harakatlar o'zgaruvchanligi, harakatlarni bajarishda yuqori darajada texnik mahoratning egallanganligi va taktik vaziyatlarni to'g'ri hal eta olish xalqaro sport musobaqalarida yangi marralarni qo'lga kiritish imkoniyatlarini ochib bermoqda. Shu sababli yuqori malakali basketbolchi talaba qizlarning texnik-taktik harakatlarini takomillashtirishda tayyorgarlik tizimining har bir

bosqichida mashg'ulotlar jarayonini sifatli boshqarish mexanizmlarini ishlab chiqish zarurati yuzaga kelmoqda.

Tadqiqotning maqsadi. Basketbolchi talaba-qizlar kompleks tayyorgarlik turlarining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish va yoritib berish.

Tadqiqot vazifalari:

1. Komleks tayyorgarlik mohiyatini yoritish;
2. Basketbolchi talaba-qizlar kompleks tayyorgarlik turlariga oid ma'lumotlarni o'rganish yuzasidan adabiyotlarni tahlil qilish;
3. Adabiyotlar tahlili asosida basketbolchi talaba-qizlar kompleks tayyorgarligini yoritib berish.

Sportchining tayyorgarligi - bu sport faoliyati uchun zarur bo'lgan jismoniy fazilatlarni, qobiliyatlarni tarbiyalash demakdir. Sportchining tayyorgarligi bevosita amaliy sport yo'nalishiga ega bo'lgani uchun, ayni vaqtda organizmning umumiy jismoniy rivojlanishi, mustahkamlanishi va chiniqishi bilan tamomila bog'liqdir. Sportchining maxsus jismoniy tayyorgarlik ko'rishi tanlangan sport turiga xos javob bera oladigan jismoniy qobiliyatni tarbiyalash jarayonidan iboratdir. Sportchining tayyorgarligi: jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik, taktik tayyorgarlik, axloqiy-irodaviy tayyorgarlik (psixologik). nazariy tayyorgarlik, funksional tayyorgarlikdan iborat bo'ladi. Ma'lumki, sportning har bir turi sportchining jismoniy qobiliyatlariga maxsus talablar qo'yadi, xilma-xil jismoniy fazilatlar o'ziga xos uyg'unlashgan bo'lishi va namoyon etilishi talab qilinadi.

Sportchining umumiy jismoniy tayyorgarligi deganda, ular tanlangan sport turi uchun xos bo'lmagan, biroq sport faoliyatida muvaffaqiyatga erishish uchun bevosita va bilvosita ijobiy ta'sir ko'rsatadigan har tomonlama jismoniy qobiliyatlarni tarbiyalash nazarda tutiladi. Umumiy jismoniy tayyorgarlik maxsus tayyorgarlik uchun zamin yaratadi, ya'ni tanlangan sport turida kamol topish uchun zarur shart-sharoit sifatida kuchlilikni, tezkorlikni, chidamlilikni, epatchilikni, chaqqonlikni har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi. Sportchining umumiy jismoniy mazmuni uning qaysi sport turi bo'yicha ixtisoslashganligiga bog'liq. Nazariya elementlari, yuqorida ko'rib o'tganimizdek, sportchi tayyorgarligining taktik, texnik va boshqa turlari bilan organik aloqada ekan. Shu bilan bir qatorda nazariy tayyorgarlik qismini biroz shartli ravishda boshqalardan ajratiladi. Sportchi uchun zarur bo'lgan, bilimlarning shunday keng doirasi mavjudki, ular yuqorida keltirilgan tayyorgarlik qismlarining hech biriga kirmaydi. Basketbolda sportchilarni tayyorlash qiyin va ko'p qirrali jarayon bo'lib, uning asosiy maqsadi basketbolchining muhim musobaqalarga eng yaxshi tayyorgarligini ta'minlashdir. Basketbolchilarni tayyorlash tizimi qo'yilgan maqsadga erishishga qaratilgan o'zaro bog'langan komponentlar majmuasidir. Ushbu majmuaning barcha tarkibiy qismlari bir-biri bilan muvofiqlashtirilgan va asosiy vazifalarni samarali hal etishga yo'naltirilgan yagona tizim sifatida qaralgandagina muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin. Sportchilarni tayyorlashning asosiy tashkiliy qismi o'quv mashg'ulotlaridir. Mashg'ulotlar jarayonidagina tor yo'naltirilgan bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, jismoniy sifatlarni rivojlantirish va sportchilar organizmining funksional va fiziologik zaxiralarini oshirish, axloqiy va irodaviy sifatlarni tarbiyalash amalga oshiriladi.

Basketbolchilarning mashg'ulotida quyidagi bo'limlarga (tayyorgarlik turlariga) e'tibor qaratiladi: texnik tayyorgarlik. aqliy (psixologik) tayyorgarlik, nazariy tayyorgarlik, taktik tayyorgarlik, jismoniy (umumiy va maxsus (funksional)) tayyorgarlik hamda integral tayyorgarlik.¹

Zamonaviy basketbol - bu atletik, yuqori faollik, o'yin harakatlarining katta shiddati, o'yinchining funksional imkoniyatlari va tezlik-kuchlilik fazilatlarini maksimal darajada safarbar qilish bilan tavsiflangan sport o'yinidir. Sport amaliyotda, shu jumladan, basketbolda ham - jismoniy tayyorgarlik barcha texnik-taktik ko'nikmalar, kombinatsion usullar, hatto ruhiy holatlarni ham harakatga keltiradi Masalan, jismonan zaif o'yinchi o'z raqibi oldida titrash, qo'rqish va h.k. holatlarga tushib qolishi isbot talab qilmaydi. Demak, jismoniy imkoniyat

(tayyorgarlik) sportchi organizmining ichki a'zolari (markaziy nerv tizim, nafas olish, yurak-qon tomir, mushaklar va h.k.)ning bioenergetik imkoniyatlariga asoslangan integral tushunchasini ifodalaydi. Binobarin, jismoniy tayyorgarlik bir o'yin yoki bir necha musobaqa sikllari davomida ijro etiladigan texnik-taktik faoliyatini samarali amalga oshirish poydevori bo'lib hisoblanadi. Jismoniy tayyorgarlik vazifalari basketbolchilarning har tomonlama rivojlanish va salomatlikni mustahkamlash, funksional imkoniyatlari va motor xususiyatlarini oshirishdan iborat. Jismoniy tayyorgarlik - umumiy jismoniy tayyorgarlik va maxsus jismoniy tayyorgarlikka bo'linadi. Odatda jismoniy tayyorgarlikni ifoda etuvchi sifatlar (qobiliyatlar) kuch, tezkorlik, chaqqonlik, chidamkorlik, egiluvchanlik imkoniyatlaridan iborat deb yuritiladi. Lekin ushbu sifatlar muayyan harakat ko'nikmalari (yurish, yugurish, to'xtash, sakrash, egilish, yozilish va h.k.) va texnik-taktik usullarni (harakatlanish asosida to'pni qabul qilish, uzatish, zarba berish, to'siq qo'yish va h.k.) ijro etish shiddatiga nisbatan qo'llaniladi. Umumiy jismoniy tayyorgarlik (UJT)ning vazifalari quyidagilarga qaratiladi:- sog'liqni mustahkamlash, morfofunktsional organlarni (tana va tana qismlari hajmi — uzunligi, diametri va h.k., qaddi-qomat, ichki organlar) shakllantirish;- asosiy jismoniy sifatlarni proporsional tartibda rivojlantirish;- hayotiy zarur harakat ko'nikmalari (yugurish, sakrash, suzish, osilib chiqish va h.k.) ni takomillashtirish;- tayanch-harakat apparati, basketbolga xos yuklamalarini o'zlashtiradigan asosiy mushaklar guruhlari va muvozanat saqlash turg'unligini shakllantirish. Basketbolning o'ziga xos xususiyatlarini e'tiborga olgan proporsional nisbatda shakllantirishi darkor. Albatta, bu borada maxsus jismoniy sifatlar (maxsus tezkor-kuch, chaqqonlik, tezkor-kuch chidamkorligi, shu jumladan, sakrash va o'yin chidamkorligi) maqsadli rivojlantirishga ustunlik berish muhim ahamiyat kasb etadi. Jismoniy tayyorgarlik mo'ljal qilingan darajasiga mos ravishda rivojlanishi darajasini (o'sish/pasayish) yoki me'yoriy talablarga javob berishligini aniqlash maqsadida nazorat mashqlar (testlar) mezonlari qo'llanishi lozim.

Integral tayyorgarlik (integratsiya - lotincha yaxlit, bir butun holga keltirib birlashtirish ma'nosini anglatadi) musobaqalashish faoliyatida quyidagi tarkibiy omillarni o'z ichiga oladi: - texnik; — jismoniy; - taktik; — ruhiy. U sport mahorati ko'rsatkichlarini muvofiqlashtirish va amalga oshirishga qaratilgandir. Integral tayyorgarlik musobaqa faoliyatida sport mahoratining har xil tarkibiy qismlari texnik, taktik, jismoniy, psixologik va nazariy tayyorgarlikni koordinatsiyalash va amalga oshirishga qaratiladi. Sportchi tayyorgarligining har bir jihati ma'lum darajada tor yo'naltirilgan usul va vositalar natijasida shakllanadi. Bu shunga olib keladiki, lokal mashqlarda namoyon bo'ladigan alohida sifat va qobiliyatlar ko'pincha musobaqa mashqlarida to'la darajada namoyon bo'la olmaydi. Shuning uchun tayyorlanganlik jihatlarni, sifat va qobiliyatlarni birlashtirishga yo'naltirilgan alohida tayyorgarlik bo'lishi zarur. Uning maqsadi birgalikda musobaqa faoliyati muvaffaqiyatini belgilovchi rang-barang tarkibiy qismlarning majmualari tarzda namoyon bo'lish samaradorligi hamda uyg'unligini ta'minlashdan iborat.

Integral tayyorgarlikning asosiy vositalari sifatida quyidagilarni aytishimiz mumkin: har xil miqyosdagi musobaqalar sharoitida bajariladigan va basketbolning tanlangan turiga mansub mashqlarni; tuzilishi, funksional tizimlar faoliyatining xususiyatiga ko'ra musobaqalar sharoitiga imkon qadar yaqinlashtirilgan maxsus tayyorlovchi mashqlarni qo'llanilishidan iborat. Basketbolda siklik xususiyatli mashqlarda integral tayyorgarlik muammosi u qadar jiddiy emas, texnik usullarni va taktik harakatlar zaxirasi cheklangan, mashg'ulotlarda bajariladigan ish esa (uning asosiy hajmi) musobaqalardagiga maksimal darajada (shakli, tuzilishi, organizmdagi tizimlarning faoliyat ko'rsatish xususiyatlari bo'yicha) yaqinlashtirilgan bo'ladi. Basketbolning boshqa turlarida texnik usullarni. individual taktika, psixik belgilarning rang-barang va murakkabligi alohida usullarni va harakatlar, sifat va xususiyatlarni takomillashtirish bilan bog'liq o'xshash mashg'ulot ishining nihoyatda katta hajmlarda bajarilishini taqozo etadi. Ularni musobaqa bellashuvlarining og'ir sharoitlarida amalga oshirish maxsus va maqsadli takomillashtirishni talab etadi. Yanada to'laqonli, har tomonlama integral tayyorgarlik uchun majmualari takomillashtirishni ko'zda tutadigan umumiy yo'nalish bilan bir qatorda yana quyidagi

ustuvor yoʻnalishlarni ham farqlab koʻrsatish lozim:- individual texnik-taktik harakatlarni takomillashtirish;- funksional imkoniyatlarni imkon qadar safarbar etish qobi- liyatini takomillashtirish;- yuksak ish qobiliyatini taʼminlash uchun maksimal harakat faolligidan nisbiy boʻshashish davrlariga koʻchish qobiliyatini takomillashtirish. Bu yoʻnalishlarni rivojlantirishga xilma-xil usuliy uslublardan qoʻllaniladi, bular: turli modellashtiruvchi qurilmalarni qoʻllagan holda mashqlarni bajarish sharoitlarini yengillashtirish; ogʻirliklarni qoʻllash va mashgʻulotlarni noqulay sharoitlarda (iqlimni, joyni, qoplamani almashtirish) oʻtkazish yoʻllari bilan sharoitni murakkablashtirish lozim.²

Sportchining psixologik tayyorgarligi, sportdagi taʼlim-tarbiya jarayoning muayyan bir qismidir. U muayyan sport turidan kelib chiqqan holda shaxsning psixik funksiyalarini hamda xususiyatlarini rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan.

Sportdagi jismoniy, texnik va taktik tayyorgarlik jarayonida sportchining harakat faolligining barcha koʻrinishlari ularni ongli ravishda boshqarish asosida rivojlantirilishi va takomillashtirilishini taʼminlaydi. Psixologik tayyorgarlik jarayonida esa, aynan mana shu boshqaruv mexanizmlari rivojlanadi, yaʼni sportchining ongi takomillashadi.

Psixologik tayyorgarlikning umumiy maqsadi sportchining sportda yuqori darajadagi yutuqlarga erishishi uchun zarur boʻlgan psixik sifatlarni rivojlantirish, unda psixik barqarorlik va masʼuliyatli musobaqalarda ishtirok etishga tayyorlik holatini qaror toptirishdan iboratdir.³

Jismoniy va texnik-taktik tayyorgarlikni oʻzaro bogʻliqligicha quyidagicha erishiladi: birinchidan biron bir aniq texnik usulni bajarish uchun zarur boʻlgan jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirishda ikkinchidan, texnik-taktik usullarni (usullarni) oʻrganishda jismoniy qobiliyatni oʻstirishda; uchinchidan, baʼzi bir texnik usullarni (usullarni) zoʻr shiddat bilan koʻp marta qayta-qayta bajarish jarayonida muvofiq maxsus jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirishda.

Texnik va taktik tayyorgarlik birlashtirishga erishish katta ahamiyatga egadir. Texnika qanchalik yaxshi egallangan boʻlsa, basketbolchi jismoniy qobiliyatlarini shunchalik koʻp amalga oshirish (tatbiq eta olish) imkoniga ega boʻladi. Texnik usullarni qanchalik koʻp egallangan va taktik tayyorgarligi juda yaxshi zoʻr boʻlsa sportchi ham umuman jamoa ham oʻz texnik tayyorgarligini maksimal amalga oshirish imkoniga ega boʻladi.

Basketbol oʻyin taktikasi, toʻpni egallab turgan jamoa nima qilishi hamda toʻp raqibda boʻlganda jamoa nima qilmogʻi lozimligini belgilaydi.

Xulosa. Xulosa oʻrnida shuni aytishimiz mumkinki, basketbolchi qizlarni kompleks tayyorlash zamonaviy sportning asosiy ahamiyatini kasb etadi. Shuning uchun ham oʻquv mashgʻuloti jarayonlarini toʻgʻri tashkil qilish, jismoniy, taktik, texnik va ruhiy tayyorgarlikni kompleks olib borish murabbiy eʼtibor qaratishi kerak boʻlgan muhim jihatlardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Turdimuratova S. “Sportchi tayyorgarligining asosiy tomonlari va ularning nrashgʻulot jarayonidagi oʻrni”/Maqola.
2. Miradilov B.M. Basketbol nazariyasi va uslubiyati [Matn] darslik/Toshkent:“Shafolat-Nur-Fayz”2021 yil 330-333- b.
3. Gapparov Z.G. Sport psixologiyasi: Darslik./-T.. “Mehridaryo”, 2011 y., 238-240-b.
4. Miradilov B.M., Kaimov B.Z., Umbetova M.A. “Sport pedagogik mahoratini oshirish” (Basketbol) oʻquv qoʻllanma-“Tafakkur- boʻstoni” nashriyoti Toshkent-2018 y. 287-b.

MAKTABGACHA TAʼLIM TASHKILOTLARIDAGI JISMONIY TARBIYA MASHGʻULOTLARIDA FUTBOL ELEMENTLARIDAN FOYDALANISH

Mahamadjonova R.V., Mahamadjonov F.R.

Toshkent shahar M.Ulugʻbek tumani 27 – maktab oʻqituvchisi

- JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARINING KASBIY FAOLIYATLARIDA INNOVATSION KLAS-TER METODINI QO'LLASH SAMARADORLIGI*
115. **BOLTAYEV SH., JONUZOQOV U.** THE TERMS OF VOLLEYBALL SPORTS AND THE NEED TO TEACH STUDENTS THEIR ESSENCE 341
116. **БОЙНАЗАРОВА К.Б., НАБИЕВА Д.Б., БАРАТОВА Л.Р.** ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СПОРТИВНЫХ ИГР 344
117. **BURIYEV B.U.** FIJITAL BASKETBOLCHILARNI TAYYORLASHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR - VR KO'ZOYNAKLARNING AHAMIYATI 346
118. **DANIYEVA Ya.Ch., ABDUVOHIDOVA G.B.** SPORT MASHG'ULOTLARIGA TALABALARNI INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA KOMPLEKS TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI 348
119. **DAVLATOVA L.T.** PARAVOLEYBOL MASHG'ULOTLARIDA TAYANCH-HARAKAT APPARATI TIZIMI SHIKASTLANGAN SPORTCHILANI MASHG'ULOT VOSITA VA USULLARIGA MOASLASHTIRISH IMKONIYATLARI 353
120. **DAVLETOVA N.R.** MALAKALI SAMBOCHI KURSANTLARDA BELDAN OSHIRIB TASHLASHDAN OG'RITMA USULIGA O'TISH TEXNIKASINI O'RGANISH 355
121. **DJURABAYEV A.M.** KARATE TO'GARAKLARIDA 7-9 YOSHDAGI SPORTCHILARNING BIOKINEMATIK XARAKTERISTIKALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA KOMPYUTER DASTURLARINI QO'LLASH SAMARADORLIGI 359
122. **ESHQOBILOV E.M.** KOMPETENTLI YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHISINING KASBIY-PEDAGOGIK IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH 360
123. **GANIYEVA F.V.** YOSHLAR O'RTASIDA BASKETBOL SPORT TURI BO'YICHA ZAHIRALARINI TAYYORLASH, UNI RIVOJLANTIRISH, ULARDA QIZIQISHNI ORTTIRISH HAMDA YUQORI NATIJALARIGA ERISHISHDAGI MUAMMOLAR 363
124. **ISMAOLOVA F.SH.** 3-6 YOSHDAGI BOLALAR JISMONIY TARBIYA MASHG'ULOTLARIDA O'YINLARNI YOSHIGA MOSLAB O'TKAZISH METODIKASI 365
125. **ISMOILOV D.X.** SPORT MUTAXASSISLARINING TAJRIBASINI OSHIRISH ORQALI SPORT OBYEKTLARINI O'Z-O'ZINI NAZORAT QILISH VA SPORTNI SAMARALI BOSHQARISH TEXNOLOGIYALARINI ISHLAB CHIQUISH 368
126. **ESHNAZAROV J., ISMOILOV YO.Q.** OMMAVIY SPORTNI RIVOJLANTIRISHDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING O'RNI 370
127. **ISROILOV SH.SH.** MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARI JISMONIY TARBIYA DASTURIGA TENNISNI KIRITISH MUAMMOLARI 372
128. **ISROILOV SH.SH., IBRAGIMOV F.Z.** MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARI JISMONIY TARBIYASOG'LOMLASHTIRISH TADBIRLARIDA TENNIS MUSOBAQALARINI TASHKIL ETISH USULLARI 373
129. **JUMAYEV A.T., GABDULIN F.F.** YOSH VOLEYBOLCHILAR JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH KLAS-TER ASOSIDA 375
130. **HALIMOVA F.K., XUDOYNAZAROVA K.** SPORT O'YINLARI ORQALI JISMONIY TARBIYANING AHAMIYATI 377
131. **KARIMOV D.K.** O'RTA YOSHLI AHOLINI VELOSPORT YORDAMIDA SOG'LOMLASHTIRISHGA JALB QILISHNING AHAMIYATI 381
132. **KHAZRATKULOV S., MIZROBOV SH.** A SYSTEM FOR DEVELOPING THE PHYSICAL FITNESS OF YOUNG BASKETBALL PLAYERS USING INTERACTIVE METHODS 384
133. **KUBEYSINOVA U.T.** JISMONIY TARBIYA SOHASIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI TALABALAR TARBIYASIDA QO'LLASH 387
134. **KURBANOVA N.S.** BASKETBOLCHI QIZLAR KOMPLEKS TAYYORGARLIK TURLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI 390
135. **MAHAMADJONOVA R.V., MAHAMADJONOV F.R.** MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDAGI JISMONIY TARBIYA MASHG'ULOTLARIDA FUTBOL ELEMENTLARIDAN FOYDALANISH 394
136. **TURAPOVA SH.X., BABAKULOV B.M.,** 12-14 YOSHLI VOLEYBOLCHILARNI 396